

KICHIK BIZNES FAOLIYATINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Shokirova Muslimaxon Husan qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Kechki ta'lim va magistratura fakulteti

I- 25 guruhi magistranti

muslimakhansobirjonova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17982982>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot ishida O'zbekistonda kichik biznes faoliyatini rivojlantirish yo'llari tahlil qilingan. Shuningdek, muallif tomonidan kichik biznes haqidagi asosiy tushunchalar, kichik biznesning iqtisodiyotda nima uchun muhim ahamiyatga ega ekanligi va ularning rivojlantirish usullari haqida so'z yuritilgan. Ushbu tadqiqot ishidan mustaqil o'rganuvchilar foydalanishlari mumkin.

Kalit so'zlar: biznes subyektlari, kichik biznes, innovatsion faoliyat, xususiy tadbirkorlik.

Аннотация. В данной научной работе анализируется пути развития деятельности малого бизнеса в Узбекистане. Кроме того, автор рассматривает основные понятия, связанные с малым бизнесом, раскрывает причины его важного значения в экономике, а также освещает методы его развития. Настоящая исследовательская работа может быть использована самостоятельными обучающимися.

Ключевые слова: Субъекты бизнеса, малый бизнес, инновационная деятельность, частное предпринимательство.

Abstract. This research paper analyzes the ways of developing small business activities in Uzbekistan. In addition, the author examines the key concepts related to small business, reveals the reasons for its significant role in the economy, and highlights the methods for its development. This research work can be used by independent learners.

Keywords: Business entities, small business, innovative activity, private entrepreneurship.

O'zbekiston hududida biznes tobora rivojlanib bormoqda. Buning uchun bir nechta chora- tadbirlar, yoshlar uchun va nafaqat yoshlar balki shaxsiy biznesini yo'lga qo'yimoqchi bo'lgan barcha shaxslarga keng imkoniyat eshiklari ochilmoqda. Biznesning qanday turi bo'lishidan qat'iy nazar barcha uchun davlat tomonidan qanday yordam kerak bo'lsa hammasi amalga oshirilmoqda. Bunga 2024-yilni "Yoshlar va biznesni qo'llab – quvvatlash yili" deb e'lon qilinganligini yaqqod dalil bo'la oladi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston xalqiga yo'llagan Yangi yil tabrigidagi "Inson qadrini ulug'lash, aholimiz manfaatlarini ta'minlash, buning uchun kuchli iqtisodiyot barpo etish bizning asosiy vazifamizdir" degan gaplari bunga qo'shimcha bo'la oladi.

Kichik biznes va xususiyl tadbirkorlik mamlakat iqtisodiy o'sishini ta'minlash, iste'mol bozorini tovar va xizmatlar bilan to'ldirish, yangi ishchi o'rinlarini yaratish, aholi turmush darajasini yaxshilashda poydevor vazifasini o'taydi. Shu bilan birgalikda, mamlakatimizda innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishda ham kichik biznes sub'yektlari, ularning innovatsion faoliyatini amalga oshirishdagi faolliklari muhim ahamiyatga ega. Kichik biznes odatda xususiyl mulk bo'lgan va boshqariladigan korxonalar bo'lib, ular nisbatan kam sonli xodimlarga ega va yirik korporatsiyalarga qaraganda kamroq daromad keltiradi.

Kichik biznes bir necha sabablarga ko'ra iqtisodiyot uchun muhim ahamiyatga ega:

Ish o'rinlarini yaratish: Kichik biznes ko'pchilik mamlakatlarda ish o'rinlari yaratishning asosiy manbai hisoblanadi. Ular ishchi kuchining muhim qismini ish bilan ta'minlaydi.

1-rasm

Kichik biznes subyektlarining jami bandlikdagi ulushi

2018–2019 yillarda kichik biznesning bandlikdagi ulushi nisbatan yuqori bo'lib, 76 % dan ortiq ko'rsatkich qayd etilgan. 2020–2021 yillarda bu ulush 74,5 % darajasida barqarorlashgan. 2022 yilda esa sezilarli pasayish kuzatiladi — ko'rsatkich 73,9 % ni qayd etilgan. 2023 yildan boshlab kichik biznesning bandlikdagi o'rni yana tiklana boshlagan bo'lib, ulush 74 % ga ko'tarilgan, 2024 yilda esa 74,5 % darajasiga qaytgan. Bu esa kichik tadbirkorlik subyektlarining mehnat bozoridagi o'rnini tiklash jarayoni boshlanganidan dalolat beradi. Umuman olganda, 2018–2024 yillar oralig'ida kichik biznes bandlikning asosiy manbai bo'lib qolmoqda. Biroq pandemiya yillarida (2020–2022) ulushning sezilarli pasayishi iqtisodiy noaniqliklar, biznesning qisqarishi va mehnat resurslarining vaqtincha qisqarishi bilan izohlanadi. 2023–2024 yillarda qayta o'sish esa davlat qo'llab-quvvatlash choralari va xizmatlar sektorining tiklanishi natijasidir.

* Innovatsiyalar: Kichik biznes ko'pincha bozorga yangi g'oyalar va mahsulotlarni olib keladi, raqobatni kuchaytiradi va innovatsiyalarni rivojlantiradi.

* Iqtisodiy o'sish: Kichik biznes yalpi ichki mahsulotga qiymat qo'shish va umumiy samaradorlikni oshirish orqali iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadi.

2-jadval

Kichik biznes subyektlarining jami YAIMdagi ulushi

Klassifikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
O'zbekiston Respublikasi	57,5	56,9	54,6	54,3	54,3	51,5
Qoraqalpog'iston Respublikasi	62,3	61,4	61,6	64,6	65,8	64,1
Andijon viloyati	72,7	74,6	69,5	68,6	69,5	69
Buxoro viloyati	76,6	77,1	74,1	72,5	73	72,2
Jizzax viloyati	84,1	81	78,6	75,3	74,5	71
Qashqadaryo viloyati	74,1	71,8	70,1	70,5	71	69,9
Navoiy viloyati	27,8	29,2	27,9	28,1	25,1	22,4
Namangan viloyati	76,3	76,2	74,6	74,3	73,4	72,8
Samarqand viloyati	75	74,3	70,8	72,3	72,3	70,4
Surxondaryo viloyati	78	78,4	77,7	77,4	77,8	76,5
Sirdaryo viloyati	73	71,2	67,7	65,9	68,2	69,2
Toshkent viloyati	52	48,2	49,4	52,2	53,9	53,5
Farg'ona viloyati	73,3	72,4	71,6	72,2	73,2	71,8
Xorazm viloyati	77,4	75,8	71,9	72,7	72,3	71,8
Toshkent shahri	53,6	51,1	51,4	51,7	52,4	50,3

2-jadvalga ko'ra, 2020–2025 yillar davrida kichik biznes subyektlarining YAIMdagi ulushi O'zbekiston bo'yicha sezilarli pasayish tendensiyasini ko'rsatadi. Respublika miqyosida ko'rsatkich **57,5 % dan 51,5 % gacha** kamayib, iqtisodiy strukturaning yiriklashtirilayotganini, yirik sanoat loyihalari ulushining ortib borayotganini bildiradi. Hududlar kesimida esa dinamikalar turlicha: **Jizzax, Buxoro, Farg'ona, Xorazm va Sirdaryo viloyatlarida** kichik biznesning YAIMdagi ulushi 2020–2025 yillarda barqaror **pasayish trendiga** ega. Ayniqsa Jizzax viloyatida 84,1 % dan 71 % gacha tushishi kichik tadbirkorlikning iqtisodiy faolligi qisqarayotganini ko'rsatadi. **Namangan, Andijon, Samarqand, Surxondaryo** viloyatlarida pasayish mavjud bo'lsa-da, dinamikalar nisbatan **barqaror**, ulushlar 70 % atrofida saqlanib qolmoqda. **Qoraqalpog'iston Respublikasida** aksincha, 2020–2025 yillar davomida kichik biznes ulushi biroz o'sib, 62 % dan 64 % atrofida shakllangan, bu hududda kichik biznesning iqtisodiy ahamiyati ortayotganidan dalolat beradi. **Navoiy viloyati** respublika bo'yicha eng past ko'rsatkichga ega (2025 yilda 22,4 %). Bu hududdagi iqtisodiyotning yirik korxonalar, xususan, kon-metallurgiya majmualari ustuvorligiga bog'liq.

Mahalliy ta'sir: Kichik biznes tovarlar, xizmatlar va ijtimoiy to'lovlarni taqdim etish orqali mahalliy hamjamiyatlarga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Kichik biznesni bir necha turlari mavjud bo'lib ularga misol qilib ishlab chiqarish, sog'liqni saqlash, chakana savdo, xizmat ko'rsatish, mehmondo'stlik va hakovolarni aytsak bo'ladi. Kichik biznes subyektlarining xizmat ko'rsatish sohasiga qo'shgan hissasi: 2024-yil yanvar-fevral oylaridagi kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan ko'rsatilgan bozor xizmatlar hajmi 37 713,9 mlrd. so'mni tashkil etdi. Barcha ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmidagi ulushi 46,3 % ga teng.

3-jadval

Kichik biznes subyektlarining xizmat ko'rsatish hajmi

Klassifikator	2020	2021	2022	2023	2024	2025
O'zbekiston Respublikasi	114052,7	147061,6	181245	369378,4	469257,7	397493
Qoraqalpog'iston Respublikasi	3402,9	4418,3	5291,9	16389,4	20850	17147,3
Andijon viloyati	7732	9658,4	11756	25304,3	31793,8	26568,8
Buxoro viloyati	6571,8	8287,1	9785,4	19285,6	23538,7	20314,5
Jizzax viloyati	3095,8	3980,1	4829,4	11911,5	14577,5	12043,2
Qashqadaryo viloyati	7308	8999,2	10831,6	26417,9	32556	26946,2
Navoiy viloyati	3438,9	4382,7	5431,7	9333,9	11779,7	9901,8
Namangan viloyati	5925	7882,8	9742,4	25783,8	32696,5	27418,9
Samarqand viloyati	9703	12607,9	15511,7	30906,6	39234,9	33902,4
Surxondaryo viloyati	5331,3	6938,4	8279,3	17200,7	21459,2	17781,8
Sirdaryo viloyati	1842,4	2227,9	2621,2	6154,5	7888,4	6477,9
Toshkent viloyati	11721,6	15117,3	17944,7	33254,9	41261,9	35162,5
Farg'ona viloyati	9758,6	12186,4	14564,9	33587,8	42175,6	36243,1
Xorazm viloyati	4127,2	5390,3	6500,1	16268,6	20911,4	17939,7
Toshkent shahri	34094,2	44984,8	58154,7	97579	126608,3	109644,9

Kichik biznes xizmatlar hajmi 2020–2024 yillarda barqaror o'sish trendini namoyon qildi. Bu davrda sektorning yalpi o'sish sur'ati iqtisodiy liberallashtirish, ishbiarmonlik muhitining yaxshilanishi va xizmatlar sohasiga investitsiyalarning kengayishi bilan izohlanadi. Hududlar o'rtasida sezilarli differensial rivojlanish mavjud. Toshkent shahri, Samarqand va Farg'ona viloyatlari xizmatlar bozorining asosiy markazlari bo'lib, iqtisodiy faoliyatning geografik jihatdan nomutanosib taqsimlanganini ko'rsatadi. 2025 yildagi pasayish iqtisodiyotdagi siklik o'zgarishlar va tashqi-ichki omillarning murakkablashuvi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu holat ushbu sohada barqarorlikni ta'minlash uchun qo'shimcha fiskal, institutsional va investitsion choralar zarurligini ko'rsatadi.

Bundan tashqari kengroq tarqalgan online – biznes, maslahatchilar, mikro – korxonalar ham mavjud. O'zbekiston Respublikasi milliy statistika qo'mitasi 2024-yil 1-yanvar holati ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatimizda 417,1 mingta kichik korxonalar va mikrofirmalar o'z ish faoliyatlarini olib borishmoqda. Ulardan eng kam Jizzax viloyatida ya'ni 16 677 ta, eng yuqori ko'rsatkich esa 87,5 mingta albatta Toshkent shahriga to'g'ri keladi.

Innovatsiyalar. Hozirgi kunda innovatsiyalar kichik biznes faoliyatining eng zaruriy omili hisoblanadi. Innovatsiyalar korxonalarining bozorda yashab qolishida muhim rol o'ynaydi va odatda yangi bilim va g'oyalarning tijoratlashuvi orqali ifodalanadi. Innovatsiyalar korxonalar unumdorligi va o'sishining zaruriy omilidir. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 24-iyuldagi "Innovatsion faoliyat to'g'risida" O'RQ-630-sonli Qonunida innovatsiya atamasiga fuqarolik muomalasiga kiritilgan yoki shaxsiy ehtiyojlar uchun foydalaniladigan, qo'llanilishi amaliyotda katta ijtimoiy-iqtisodiy samaraga erishishni ta'minlaydigan yangi ishlanma, deb izoh berilgan. Kichik va o'rta biznes nuqtai nazaridan innovatsiyalar odatda mavjud mahsulotlarga nisbatan mijozlar ehtiyojlarini yana ham o'ziga xos va foydaliroq tarzda qondiradigan yangi mahsulot yoki jarayonlardir. Kichik biznesning innovatsion faoliyatni amalga oshirishi quyidagilarga imkon beradi: – Mehnat unumdorligini oshirish; – Xarajatlarni qisqartirish; – Raqobat ustunliklariga ega bo'lish; – Bozor ulushini oshirish yoki mavjud bozor ulushini mustahkamlash; – Rentabellik ko'rsatkichlarini oshirish; – Mavjud moddiy va mehnat resurslaridan oqilona foydalanish; – Export salohiyatini oshirish va boshqalar.

O'zbekistonda ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotini barpo etishning asosiy maqsadlaridan biri kichik biznesni ustuvor darajada rivojlantirishdan iborat. Bu maqsadni amalga oshirish uchun bosqichma-bosqich iqtisodiy islohotlar o'tkazilib kelinmoqda, kichik biznesning rolini oshirish uchun yirik institutsional asoslar yaratildi. Kichik biznes faoliyatini tashkil etish, erkin faoliyat yuritishini kafolatlovchi huquqiy-me'yoriy hujjatlar, kichik biznesga ko'maklashuvchi bozor infratuzilmasi shakllantirildi. Natijada bugungi kunga kelib, kichik biznes subyektlari mamlakatimiz iqtisodiyotining barcha jabhalarida, mashinasozlik mahsulotlarini ishlab chiqarishda, iste'mol tovarlari, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda, servis xizmatlari ko'rsatish va turizm kabi sohalarda faoliyat ko'rsatmoqdalar. Mamlakatimizda qisqa davrda to'plangan tajribalarimiz kichik biznes barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili ekanligini isbotladi. Ayniqsa, mamlakat iqtisodiyotida chuqur tarkibiy o'zgartirishlar va diversifikatsiya sharoitida milliy iqtisodiyotimizni barqaror rivojlanishi, uning raqobatbardoshligini oshishi hamda yuqori makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga erishishimizda kichik biznes muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining 29-maqsadiga ko'ra, tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish va doimiy daromad manbalarini shakllantirish uchun sharoitlar yaratish, xususiyl sektorning Yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 80 foizga va eksportdagi ulushini 60 foizga yetkazish belgilangan. Muhim vazifalar sifatida hududlarda 200 ta yangi sanoat zonalarini tashkil etish va biznes-inkubatorlar tizimini rivojlantirish, sharoiti og'ir bo'lgan tumanlarda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratish, hududlarda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, ishsizlik va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha mavjud tuzilmalar faoliyatini

takomillashtirish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy sektorga keng yo'l ochish, iqtisodiy munosabatlarda erkin bozor tamoyillarini joriy etishni kengaytirish kabilar alohida belgilab qo'yilgan. Mamlakatimiz hududlarida kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini oshirish, o'zini-o'zi band qilishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Xulosa. Kichik biznes iqtisodiyotning barqaror bandlik va xizmatlar sektoridagi asosiy tayanchidir. Pandemiya yillaridagi pasayishlarga qaramay, 2023–2024 yillarda kichik biznes o'z o'rnini tiklashga kirishgan. YAIMdagi ulushning kamayishi iqtisodiyotning yirik korxonalariga tayanayotganidan dalolat beradi. Hududlar bo'yicha sezilarli tafovutlar mavjud, bu iqtisodiy resurslar taqsimotining nomutanosibligini ko'rsatadi. Innovatsion faoliyat kichik biznesning raqobatbardoshligini oshirishda hal qiluvchi omil bo'lib, davlat tomonidan yaratilayotgan huquqiy-institutsional baza bu jarayonni qo'llab-quvvatlamogda. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi kichik biznesning rolini keskin oshirishga qaratilgan bo'lib, bu yaqin yillarda sektorning sifat jihatdan rivojlanishiga xizmat qiladi. Umuman, ushbu tadqiqot kichik biznesning iqtisodiy tizimdagi o'rnini kompleks yoritadi va uning innovatsion rivojlanish yo'llariga ilmiy asoslangan yondashuvni taklif etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://sputniknews.uz/20240101/2024-yil-nomi-41892829.html>
2. <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/52906-2024-yilning-1-yanvar-holatiga-faoliyat-yuritayotgan-kichik-korxonalar-va-mikrofirkalar-soni>
3. <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/55768-kichik-biznesning-yaim-yahm-dagi-ulushi-qanday-312>
4. <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/52726-kichik-biznes-subyektlari-xizmat-ko-rsatish-sohasida-qanday-hissa-qo-shgan>
5. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/small-business-and-entrepreneurship-2>
6. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 24-iyuldagi "Innovatsion faoliyat to'g'risida" O'RQ-630-sonli Qonuni. <https://lex.uz/docs/-4910391>
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/kichik-biznes-va-xususiy-tadbirkorlikni-rivojlantirish-yo-llari/viewer>

